

ग्रंथालयातील इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधने : मार्केटिंग तंत्र व पद्धती

श्री संजय दत्तात्रय आहेर¹, श्री शरद शांतीलाल पाटील²

¹ग्रंथपाल, मविप्र समाजाचे कर्मवीर गणपत दादा मोरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, निफाड
²ग्रंथपाल, मविप्र समाजाचे कर्मवीर रावसाहेब थोरात कला, भाऊसाहेब हिरे वाणिज्य व अण्णासाहेब मुरकुटे
विज्ञान महाविद्यालय, नाशिक

Corresponding Author: श्री संजय दत्तात्रय आहेर

Email: sanjayaheer21@gmail.com

गोषवारा:

इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधने उदा ई पुस्तके, ई नियतकालिके, ई वृत्तपत्रे यांचा प्रभावी वापरासाठी ग्रंथालयात चांगली माहिती व संप्रेषण प्रणाली (ICT) सुविधा आवश्यक असली तरी, त्या संसाधनाची जाहिरात करणे, त्याचे मार्केटिंग करणे व वाचकाचा अभिप्राय नोंदवणे यासाठी सुव्यवस्थित योजना असणे आवश्यक आहे. सध्या यासाठी ज्या पारंपारिक पद्धतींचा वापर होतो उदा माहिती पत्रक यासोबतच नवीन पद्धती उदा विकी, फेसबुक, ब्लॉग यांचा एकत्रित पणे वापर करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन, प्रशिक्षण व कार्यप्रणाली ची गरज आहे.

कीवर्ड: इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधने, ई बुक्स, ई जर्नल्स, ग्रंथालये, मार्केटिंग

परिचय:

ग्रंथालय वापरण्याच्या पद्धतीचे वर्णन करणे कठीण झाले आहे. माहिती व्यावसायिक (प्रकाशक, लेखक, ग्रंथालये), वाचक आणि सामग्री चे बदललेले स्वरूप यामुळे वापर पद्धती सातत्याने बदलत आहे. (OCLC २००३). माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटच्या प्रभावामुळे माहिती प्रक्रिया, संग्रहण, शोध, प्रसार आणि वापर जलद, सुलभ आणि वापरकर्त्यांसाठी अनुकूल झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञानाने इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधनांच्या उपलब्धतेवर आणि प्रवेशयोग्यतेवर खोल प्रभाव पाडला आहे जे वेळ आणि जागेच्या बंधनापलीकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आता ई-जर्नल्स, ई-पुस्तके, संदर्भग्रंथ/संपूर्ण मजकूर डेटाबेस, ऑनलाइन सेवा आणि वेब पोर्टल यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांची सदस्यता घेण्यासाठी त्यांच्या बजेटचा एक मोठा भाग खर्च करत आहेत.

ग्रंथालये मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक अशा दोन्ही स्वरूपातील माहिती संसाधने जोडत राहिल्यामुळे, मुद्रण संसाधनांसाठी पारंपारिक विपणन तंत्रांसह काही नवीन तंत्रांचा वापर इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी

ग्रंथालयांनी केला पाहिजे. लॉरेन्सच्या मते, ही महागडी इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधने प्रासंगिक, धोरणात्मकरित्या व्यवस्थापित, अद्ययावत आणि वापरकर्त्यांसाठी सहज उपलब्ध आहेत याची खात्री करणे ग्रंथालयासाठी आव्हान निर्माण करत आहेत. त्यासाठी संगणक विज्ञान, व्यवस्थापन, नेटवर्किंग, वेब डिझायनिंग, जाहिरात आणि मार्केटिंगचे ज्ञान आवश्यक आहे.

संशोधन समस्येचे मूळ:

ग्रंथालय शास्त्राचा तिसरा नियम "प्रत्येक ग्रंथासाठी वाचक" हे पूर्ण करण्यासाठी, ग्रंथालये नेहमी ग्रंथालय सूचना, माहिती साक्षरता कार्यक्रम, ग्रंथसूची, आपले ग्रंथालय जाणून घेणे, ग्रंथालय अभिमुखता, वापरकर्ता प्रशिक्षण याद्वारे त्याचा संग्रह आणि सेवा वापरण्यास प्रोत्साहन देतात. तथापि, दुसरीकडे वापरकर्ते आता दिवसभर ऑनलाइन जगावर अधिक अवलंबून आहेत त्यांना कित्येक माहिती स्रोत विनामूल्य उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ग्रंथालये मुद्रित संसाधनाकडून उदा छापील पुस्तके व नियतकालिके यावरून ई-रिसोर्सेसकडे उदा ई बुक्स व ई जर्नल्स याकडे वळण्यास बांधील आहेत

जेणेकरून त्यांच्या वापरकर्त्यांना ई-संसाधनांकडे उपलब्ध करून देता येईल.

श्रीकुमार यांच्या मते, जगभरात मुख्यत्वे इंटरनेट मुळे ई-प्रकाशनच्या प्रसारामुळे प्रकाशनाच्या क्षेत्रात, विशेषतः अभ्यासपूर्ण प्रकाशनात क्रांती झाली आहे. भट यांच्या म्हणण्यानुसार, "ग्रंथालयात मोठ्या प्रमाणात सबस्क्राइब केलेली ई-संसाधने असतात आणि त्यात महागडी असली तरी दर्जेदार माहिती असते. प्रवेश आणि शोध क्षमतांच्या बाबतीत फायदे असूनही, ते कमी वापरले जातात. त्यांच्या वापराच्या जाहिरातीसाठी पद्धतशीर योजना तयार करणे आवश्यक आहे.

विषय प्रासंगिकता:

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी चांगल्या माहिती व संप्रेषण प्रणाली (ICT) साठीच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. यासाठी संगणक नेटवर्किंगबद्दलच्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे जेणेकरून ऑनलाईन कार्यप्रणाली तील उणीवा ओळखणे आणि त्यांचे निवारण करणे शक्य होईल व कॅम्पस आणि कॅम्पसबाहेरील वापरकर्त्यांना ई-संसाधनांचा सहज वापर करता येईल.

लायब्ररी वेबपेज/पोर्टलद्वारे ई-संसाधनांचा प्रचार करण्यासाठी वेब डिझायनिंग, कॉम्प्युटर सायन्स, डेटाबेस ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंट यासंबंधी मूलभूत ज्ञान आवश्यक आहे. तसेच ई-संसाधनांकडे वापरकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी प्रचारात्मक धोरण तयार करण्यासाठी जाहिरात आणि विपणन विषयाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. भट यांच्या मते, गैर-वापरकर्त्यांना वापरकर्त्यांमध्ये आणि वापरकर्त्यांना ई-संसाधनांच्या सक्रिय वापरकर्त्यांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सक्रिय धोरणे आवश्यक आहेत आणि कल्पकता असण्याची गरज आहे.

पूर्व प्रकाशित संशोधन साहित्याची समीक्षा:

1994 ते 2009 या कालावधीत ग्रंथालयमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधनांसाठी मार्केटिंग तंत्रांवर ग्रंथालय शास्त्रात प्रकाशित साहित्याचे सामग्री विश्लेषण मेरी आर केनेडी यांनी केले आहे, त्यांनी या संशोधनासाठी 24 दस्तऐवज अभ्यासून एकूण अडतीस तंत्रे शोधून

काढली. मेरीने त्या तंत्रांचे मानवी संवाद, ई-कम्युनिकेशन, भौतिक वस्तू आणि प्रशिक्षण या चार सामान्य श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले. मेरीने नमूद केले की सामुहिक वाचक प्रशिक्षण, वाचकांना फ्लायर्स / ब्रोशर ईमेल आणि सर्वेक्षण ही सर्वात लोकप्रिय तंत्रे आहेत. तसेच योजनेसाठी चे उद्दिष्टे अस्पष्ट, आर्थिक तरतूद अपुरी आणि मूल्यांकन प्रणालीचा अभाव होता.

ऑनलाईन कॉम्प्युटर लायब्ररी सेंटर (OCLC) ने 2005 मध्ये एक सर्वेक्षण केले, सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट लोकांच्या माहिती शोधण्याच्या वर्तणुकीबद्दल अधिक जाणून घेणे, त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी विविध प्रकारच्या ई-संसाधनांच्या बाबतीत लोक कसे परिचित आहेत याची माहिती घेणे हे होते. निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की बहुसंख्य माहिती साधक माहिती संसाधनांचा (ऑनलाईन मासिके, डेटाबेस आणि संदर्भ सहाय्य) वापर करत नाहीत जे ग्रंथालये वाचकांना उपलब्ध करून देतात. सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की 39% नवीन माहिती शोधणारे नवीन इलेक्ट्रॉनिक माहिती स्रोतांबद्दल जाहिरात किंवा जाहिरातींद्वारे शिकतात, तर लायब्ररी साइट्सवरील संदेशाद्वारे केवळ 15% शिकतात. ई-संसाधनांबद्दल माहितीचा स्रोत म्हणून ग्रंथपालांना सर्वात कमी, 8% वर स्थान देण्यात आले.

रॅचेल एलिस, राज्य आणि विद्यापीठ लायब्ररी बर्मन, जर्मनीचे इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ग्रंथपाल यांनी राज्य आणि विद्यापीठ ग्रंथालय बर्मन, जर्मनी येथे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांच्या विपणनासाठी विविध प्रकल्प आणि कल्पनांचा अभ्यास केला. तिने निरीक्षण केले की बहुतेक यशस्वी प्रकल्प हे विद्यापीठातील विभाग आणि कार्यरत गटांच्या विविध गरजांवर थेट लक्ष केंद्रित करणारे होते.

लायब्ररी कनेक्ट द्वारे 2007 मध्ये सायन्सडायरेक्ट मार्केटिंग टीमच्या सहकार्याने केलेल्या संशोधनात लायब्ररी वेबसाइट पोलिशनिंग, लायब्ररी वेबसाइट सर्चिंग, लायब्ररी वेबसाइट हेल्प फीचर्स आणि वापरकर्त्यांसाठी मार्केटिंग हे संस्थेतील ऑनलाईन सेवांच्या जाहिराती आणि वापरासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत.

लॅकेस्टर युनिव्हर्सिटीमध्ये मेटालिब्रची निर्मिती प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांसाठी लायब्ररी कॅटलॉग समाकलित करण्याच्या अशा प्रयत्नांचे यश दर्शवते, लॉरेन्स म्हणतात की मौल्यवान ई-संसाधने सहजपणे शोधता येतात, वापर करता येतात आणि ई लर्निंगमध्ये साठी उपयुक्त ठरतात याची खात्री करणे ही लायब्ररीची जबाबदारी आहे.

डोरोटा लिपिंस्का यांच्या मते, लायब्ररी इलेक्ट्रॉनिक वातावरणात प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करण्यासाठी ग्रंथालयांनी नियमित आणि संशोधनावर आधारित चांगल्या विपणन योजना तयार केल्या पाहिजेत.

Kwame Nkrumah युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी लायब्ररीच्या सहाय्यक ग्रंथपालांनी नमूद केले की माहिती पटकन मिळवणे ही वापरकर्त्यांची मुख्य चिंता आहे ज्यांना त्यांची लायब्ररी अत्याधुनिक आणि त्यांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी हवी आहे.

दिल्ली युनिव्हर्सिटी लायब्ररी सेंटर (DULS) चा एक केस स्टडी ग्रंथालया साठी काही परिणाम सुचवतो की वापरकर्त्यांना ICT वापराच्या सूचना देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यासाठी विषय सूची, आणि विषय पोर्टल्सच्या स्वरूपात दर्जेदार सेवा प्रदान करणे, मजबूत ICT पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांचा वापर आणि उपयोगिता आणि नियमित अभिप्राय यंत्रणा तयार करण्यासाठी.

एम ईश्वर भट यांच्या मते, ई-संसाधने दृश्यमान होण्यासाठी विविध पद्धतींचा शोध घेणे आवश्यक आहे. वेब 2.0 वापरून नवीन पद्धती ज्यात ब्लॉग, फेसबुक आणि विकी यांचा समावेश होतो आणि ते लायब्ररी साइटला भेट देण्यास मनोरंजक बनवतात. आणि प्रचारात्मक यंत्रणेचा प्रभाव नियमितपणे वापर, आकडेवारीचे परीक्षण, सर्वेक्षण आणि वापरकर्ता संमेलने आयोजित करून मोजले जाणे आवश्यक आहे.

नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी, नवी दिल्लीचे श्री. एस.एम. धवन यांनी खालीलप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नऊ धोरणे दिली आहेत. ज्यात जागरूकता उपक्रम आयोजित करणे,

प्रचारात्मक साहित्य तयार करणे, ई-संसाधनांबद्दल विद्यार्थ्यांची जागरूकता वाढवण्यासाठी प्राध्यापकांशी संपर्क करणे, ई-संसाधनांमध्ये प्रवेश आणि वापरातील अडथळे दूर करण्यासाठी यंत्रणा असणे, सर्व प्रक्रियेचे मूल्यमापन व ई-संसाधनांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो.

ऑनलाइन डेटाबेस/ई-संसाधनांचा प्रचार करण्यासाठी तंत्र:

लायब्ररी ओरिएन्टेशन:

इंटरनेटद्वारे माहिती कशी शोधायची, उपलब्ध असलेल्या लायब्ररी वेबपेज आणि ऑनलाइन डेटाबेस/ई-संसाधनांमधून माहिती कशी पहावी, उपलब्ध डेटाबेस/ई-संसाधनांमधून वापरकर्त्यांना कोणत्या सुविधा मिळू शकतात, पुस्तके आणि डेटाबेस/ई-संसाधने वापरकर्त्यांना नवीन दस्तऐवजांची माहिती देण्यासाठी त्यांना अलर्ट इत्यादी माहिती ग्रंथालय कर्मचारी विद्यार्थ्यांना देवू शकतात.

संकलन धोरणाचा पुनर्विचार:

वापरकर्त्यांच्या स्वारस्यावर सर्वेक्षण करून आणि त्यांच्या आवडीनुसार वाचन साहित्य तसेच ऑनलाइन डेटाबेस/ई-संसाधने प्रदान करणे. ग्रंथालय पुस्तक मागणी प्रक्रिया सुलभ करणे तसेच वाचकांच्या त्यांच्या गरजेनुसार संकलन करणे.

प्रेरणा विकसित करणे:

प्राध्यापकांसाठी विनंती करून की विद्यार्थ्यांना असाइनमेंट देणे ज्यासाठी आवश्यक मजकूर ई-संसाधनांमधून तसेच संदर्भ पुस्तके उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देणे उदा. ऑनलाइन डेटाबेस/ई-रिसोर्सेसच्या सर्वाधिक वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांना पुरस्कार देणे.

माहितीपत्रकाचे वितरण:

प्रिंट व ऑनलाईन स्वरूपात ई-संसाधन माहिती पुस्तिका तयार करणे व प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना ती वितरित करणे.

उपयोजनात्मक निष्कर्ष:

शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये ई-संसाधनांचा प्रचार आणि विपणन यामध्ये विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक यांच्यामध्ये जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक धोरणांचा समावेश आहे. खाली दिलेल्या पद्धती प्रभावी आहेत:

1. जागरूकता मोहिमा: उपलब्ध ई-संसाधनांबद्दल वापरकर्त्यांना माहिती देण्यासाठी लायब्ररी वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, वृत्तपत्रे आणि ईमेल चा वापर करणे.
2. प्रशिक्षण सत्र: विविध ई-संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर कसा करायचा हे दाखवण्यासाठी कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे. वापरकर्त्यांना मदत करण्यासाठी वैयक्तिक मदत करणे.
3. अभ्यासक्रमासह एकात्मता: अभ्यासक्रमात आणि असाइनमेंटमध्ये ई-संसाधने एकत्रित करण्यासाठी प्राध्यापकांसह विनंती करणे ज्यामुळे विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित संसाधने वापरण्यास प्रोत्साहित होतील.
4. वापरकर्ता-केंद्रित दृष्टीकोन: सर्वेक्षण आणि फीडबॅकद्वारे वापरकर्त्यांच्या गरजा आणि प्राधान्ये समजून घेवून त्यांच्या संशोधन आणि शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करणारी संसाधने जाहिराती हायलाइट करता येतात.
5. भागीदारी आणि सहयोग: शैक्षणिक विभाग, संशोधन केंद्रे आणि विद्यार्थी संघटनांसह त्यांच्या आवडीनुसार विशिष्ट ई-संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकार्य सेतू निर्माण करणे.
6. चाचणी कालावधी आणि डेमो: नवीन ई-संसाधनांसाठी चाचणी कालावधी किंवा डेमो ऑफर करा जे वापरकर्त्यांकडून एक्सप्लोरेशन आणि फीडबॅकला प्रोत्साहन देतात.
7. व्हिज्युअल आणि इंटरएक्टिव्ह डिस्प्ले: लायब्ररीमध्ये किंवा ई-संसाधनांचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये दाखवणारे दृश्य आकर्षक डिस्प्ले तयार करा.
8. समवयस्क शिफारशी: प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समवयस्कांना उपयुक्त ई-संसाधनांची प्रशंसापत्रे किंवा केस स्टडीद्वारे शिफारस करण्यास प्रोत्साहित करा.
9. वापर अहवाल आणि विश्लेषण: वापराच्या पद्धतींचा मागोवा घेण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या वर्तनावर आधारित प्रचारात्मक प्रयत्नांना अनुकूल करण्यासाठी डेटा विश्लेषणे वापरा.
10. सतत मूल्यमापन: विपणन धोरणांच्या परिणामकारकतेचे नियमितपणे मूल्यांकन करा

आणि अभिप्राय आणि बदलत्या वापरकर्त्यांच्या गरजांवर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारा.

या धोरणांची अंमलबजावणी केल्याने शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये ई-संसाधनांची जागरूकता आणि वापर लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.

संदर्भ सूची:

1. ऑनलाइन संगणक ग्रंथालय केंद्र, 2003 OCLC पर्यावरण स्कॅन: नमुना ओळख <http://www.oclc.org/reports/escan/> वरून पुनर्प्राप्त
2. बुशा चार्ल्स एच. आणि हार्टर स्टीफन पी. (1980), लायब्ररीयनशिपमधील संशोधन पद्धती: तंत्र आणि व्याख्या, शैक्षणिक प्रेस pp 55-88.
3. कोठारी सी.आर. (2013), संशोधन पद्धती: पद्धती आणि तंत्र, न्यू एज इंटरनॅशनल, pp 104-105.
4. भट एम ईश्वरा, विद्यापीठ ग्रंथालयांमध्ये ई-संसाधनांचा शोध आणि वापर वाढवणे. <http://www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/67.pdf> वरून पुनर्प्राप्त
5. लॉरेन्स, ऍनेट आणि कॅल्डर मागरिट, सर्वांसाठी ई-संसाधने: <http://www.lancs.ac.uk/celt/celtweb/files/flash/goodpractice/e> वरून मिळवलेल्या लँकेस्टर विद्यापीठातील ई-संसाधनांचा वापर सुलभ करणे -resources.pdf
6. सिंग राजेश आणि जिंदाल एस सी, शिकवणे, शिकणे आणि संशोधनात ई-संसाधनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे: DULS चा केस स्टडी <http://www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/54.pdf> वरून प्राप्त
7. ऑनलाइन कॉम्प्युटर लायब्ररी सेंटर, लायब्ररी आणि माहिती संसाधनांच्या आकलनावर OCLC अहवाल

- http://www.oclc.org/reports/pdfs/Percept_all.pdf
8. श्रीकुमार, एम.जी., स्मार्ट माहिती प्रणालीसाठी ई-संसाधन व्यवस्थापनावरील धोरणे.
<http://op.niscair.res.in/index.php/ALIS/article/view/306> वरून पुनर्प्राप्त
9. केनेडी मेरी आर, इलेक्ट्रॉनिक संसाधने बाजारात आणण्यासाठी आम्ही खरोखर काय करत आहोत?
<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1907193> वरून पुनर्प्राप्त
10. एलिस रॅचेल, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांचे विपणन: प्रकल्प आणि अनुभव
<http://uksg.metapress.com/content/8ut2ex5nr35bayf9/> वरून पुनर्प्राप्त
11. लायब्ररी कनेक्ट,
<http://libraryconnectarchive.elsevier.com/lcn/0101/lcn010106.html> वरून पुनर्प्राप्त केलेल्या ऑनलाइन संसाधनांच्या प्रभावी वापरास प्रोत्साहन देण्याचे 15 मार्ग
12. लिपिंस्का डोरोटा, ई-संसाधने-
<http://www.inforum.cz/pdf/2010/marcinek-marzena-1.pdf> वरून मिळवलेले वापर वाढवण्यासाठी ग्रंथालयांनी जोडलेले मूल्य
13. Lamptey Richard B., Kwame Nkrumah युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी लायब्ररी, कुमासी, घाना येथे ग्रंथालय संसाधने आणि सेवांच्या प्रभावी वापरास प्रोत्साहन देणे.
<http://www.ajol.info/index.php/glj/article/view/75551> वरून पुनर्प्राप्त
14. धवन एस.एम., इलेक्ट्रॉनिक संसाधनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे.
<http://mgcl.iitr.ac.in/seminar18-19nov2010/> Dhawan %20 वरून प्राप्त %20
- स्ट्रॅटेजीज %20 20% 20 प्रोमोटिंग %20
इलेक्ट्रॉनिक %20 Resources.pdf